

LETRAMENTO DOCENTE EM PRÁTICAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Daniela Caetano Silva
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
dcsdanielacaetanosilva@gmail.com

Fernando Luís Pereira Fernandes
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
fernando.fernandes@uftm.edu.br

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre práticas de letramento docente mobilizadas por alunos do curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade federal localizada no estado do Minas Gerais, na realização dos estágios. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que culminará na dissertação de mestrado da primeira autora, sob a orientação do segundo autor. O referencial teórico da pesquisa engloba estudos sobre estágio supervisionado, letramento docente e saberes docentes. Os dados apresentados foram constituídos a partir de entrevistas realizadas com dois alunos que estão cursando a disciplina Estágio Supervisionado IV. A análise dos dados segue a perspectiva da análise de conteúdo, buscando identificar as relações entre as práticas de letramento docente na formação inicial de professores e a constituição dos saberes docentes. A partir dos resultados obtidos até então, identificamos uma forte relevância dos estágios supervisionados para a constituição dos licenciandos quanto ao seu “ser professor”, ressaltando a leitura e a escrita como ferramentas importantes, para a preparação desses estudantes antes das regências, ou ainda nas discussões realizadas nas aulas da disciplina, que convergem na reflexão da própria prática e em registros escritos. Destacamos, também, a partir das falas dos licenciandos nas entrevistas, um inquietamento quanto às suas crenças de que, sozinho, o estágio, não prepara o futuro professor.

Palavras-chave: Letramento Docente; Saberes Docentes; Estágio; Matemática.

1 Introdução

Quando tratamos de formação inicial de professores, um assunto que aparece assiduamente nos trabalhos acadêmicos é o estágio supervisionado, por ser parte integrante e obrigatória na formação e visto que, habitualmente, é por meio dele o primeiro contato que o futuro professor tem com a escola enquanto seu futuro campo de atuação profissional, como pondera Pimenta (2012), a qual indica que a maioria dos alunos e professores

percebem o estágio como uma atividade que traz elementos práticos a serem refletidos e discutidos, proporcionando uma compreensão da realidade em que irão atuar e, por isso, o consideram importante.

Por se tratar também de uma disciplina acadêmica, o desenvolvimento do estágio envolve não apenas a presença do licenciando na escola, mas também a promoção de estudos técnicos, com a leitura de textos, discussões com outros colegas e com o professor orientador na universidade. A experiência de escrita se dá pela produção de resenhas, a partir dos textos lidos bem como de diários de campo e relatório, com base na observação e regência de aulas na escola.

Considerando esses aspectos, a importância do estágio supervisionado na formação inicial de professores e as diferentes abordagens que podem ser adotadas ao tratar a temática, entendemos que os estudos de letramento se colocam como uma possibilidade para observar e compreender as especificidades da formação deste novo professor.

Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo compreender eventos e práticas de letramento docente mobilizados por licenciandos em Matemática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, a partir de suas experiências no estágio supervisionado.

2 O estágio supervisionado

A atual legislação, Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024, prevê que o estágio supervisionado obrigatório aconteça após a segunda metade do curso, período em que se espera que o licenciando já tenha obtido uma base teórica considerável e esteja pronto para experimentar a vivência de sala de aula.

Para Pimenta e Lima (2012), o estágio supervisionado deve ser concebido como um processo formativo que permite ao futuro professor compreender criticamente a realidade educacional e propor intervenções que contribuam para sua transformação.

Neste sentido, o estágio supervisionado configura-se como uma importante etapa na formação de professores, pois permite a articulação entre a teoria e a prática. É nesta etapa

da formação que o licenciando tem a oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar e refletir sobre a prática docente de maneira crítica, já que, ao passo que observa outro profissional em atuação, consegue analisar suas ações e seus possíveis efeitos.

Trazendo isso para a realidade de professores que ensinam matemática, Fiorentini e Lorenzato (2009) ressaltam que o estágio na formação do professor que ensina matemática deve possibilitar ao licenciando a análise de processos de ensino e aprendizagem, e não somente o domínio do conteúdo matemático. Os autores enfatizam a importância de se investigar como o conhecimento matemático é produzido e apropriado pelos alunos, destacando que “o estágio deve ser compreendido como um processo investigativo em que o licenciando questiona e interpreta os fenômenos educativos” (Fiorentini; Lorenzato, 2009, p. 82).

Deste modo, espera-se que, na realização do estágio, o licenciando coloque-se frente ao seu futuro campo de trabalho. Fiorentini (2008), ao refletir sobre alguns de seus trabalhos já realizados acerca da temática do estágio supervisionado, sobretudo na Licenciatura em Matemática, destaca que

[...] os estágios, quando desenvolvidos sob a mediação da reflexão e da investigação sobre a prática, são fortemente contributivas para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, pois desenvolvem uma postura questionadora, problematizadora e investigativa sobre a própria prática, sobre suas ideias e concepções pessoais e sobre a prática educativa em geral (Fiorentini, 2008, p. 49)

Essa contribuição do estágio citada por Fiorentini e Lorenzato (2009) e por Fiorentini (2008), sobretudo no desenvolvimento de uma postura crítica e problematizadora, são alguns dos aspectos que elevam o estágio supervisionado de *etapa obrigatória na formação* à uma experiência formativa, baseada em uma concepção crítico-reflexiva.

3 Saberes Docentes e Letramento Docente

Quando tratamos da formação de professores, podemos nos questionar: De onde advém os saberes a serem mobilizados para o exercício da profissão docente? Como resposta, consideramos os estudos acerca dos Saberes Docentes, de Tardif (2014), o qual

define que o saber docente é “um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36).

Neste contexto, o autor supracitado defende que a prática docente não está associada apenas a um conjunto de técnicas, mas a um conjunto mais amplo de saberes que envolvem aspectos da experiência prática, da formação contínua, das relações com os alunos, da cultura escolar, entre outros. Sendo assim, ao buscar definir a forma como se dá a constituição dos saberes do professor, Tardif (2014) costumeiramente vai destacar que a formação docente perpassa pela junção de uma série de fatores.

Para abranger esses diversos aspectos que impactam a formação docente, o autor acaba definindo alguns tipos de saberes como: *saberes disciplinares*, que são aqueles que se integram à prática docente e são repassados nas universidades, emergindo “da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saber” (Tardif, 2014, p. 38); os *saberes curriculares*, que abrangem os saberes dos quais o professor se apropria ao longo de sua carreira, diretamente ligados aos programas estabelecidos pela escola, ao que se é esperado dele pela estrutura escolar; e os *saberes experienciais*, finalmente, são os saberes relacionados à prática docente, desenvolvidos pelo próprio professor e são construídos a partir da experiência.

Tais saberes serão observados e discutidos, também na pesquisa em andamento, a partir da noção de letramento. A palavra Letramento é um termo abrigado, traduzido *ao pé da letra* do termo em inglês *literacy*, e que culminou na necessidade em se nominar a condição dos indivíduos imersos em uma realidade social de uso da escrita e da leitura, como destacado por Soares (2009): “novas demandas sociais de uso da leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-las” (p. 21).

Os Estudos de Letramento surgiram na segunda metade da década de 1980 e revelam esta mudança de contexto na busca por encontrar um termo que denotasse a condição daquele que vive em sociedade e usa da leitura e da escrita para corresponder às necessidades que essa sociedade coloca, diferenciando-se do que até então era conhecido por alfabetização.

Como grifado por Street (2014), uma sociedade é pluralmente impactada e moldada por aquilo que tem acesso, sobretudo as leituras e informações. Deste modo, quando o letramento não considera essas particularidades sociais torna-se mais uma ferramenta para subjugar estas sociedades.

Cabe definir então, segundo Kleiman (1995), que o letramento deve ser compreendido como um conjunto de práticas sociais que envolvem leitura e escrita, mudando de acordo com os contextos em que ocorrem.

Com o ganho de espaço do termo letramento, e mais do que isso, a partir dessa dimensão da necessidade de aplicá-lo a contextos diversos, surge, dentre outros, o letramento docente.

O termo letramento docente está intimamente ligado às práticas letradas presentes na formação de professores. Rosso et al. (2011) apontam que o letramento docente está ligado à habilidade de leitura crítica tanto do mundo quanto do ambiente escolar, o que inclui a capacidade de intervir de maneira mais assertiva e eficiente nesses contextos, desenvolvendo um protagonismo do professor como agente transformador. Ele vê a leitura e a escrita não apenas como atividades individuais, mas como práticas sociais que têm o potencial de transformar a realidade.

Os autores destacam que o letramento crítico dos docentes rejeita uma abordagem meramente instrumental ou técnica da educação, ao contrário, se baseia na teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, que enfatiza a importância do diálogo e da comunicação como fundamentos para a construção do conhecimento e para a prática educacional.

Considerando práticas de letramento docente, Kleiman (1995, p.19) reforça a ideia de que “Os professores são agentes privilegiados de letramento, pois suas práticas de leitura e escrita na escola têm efeito direto na forma como os alunos passam a compreender e utilizar a linguagem escrita.”

Tais aspectos nos permitem promover uma discussão acerca de possíveis relações entre o que se compreende por letramento docente e saberes docentes a partir do estágio supervisionado em um curso de Licenciatura em Matemática.

4 Metodologia

Para alcançar os objetivos propostos para o presente trabalho, consideramos a abordagem qualitativa de pesquisa.

Para Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 110), “A abordagem qualitativa busca investigar e interpretar o caso como um todo orgânico, uma unidade em ação, com dinâmica própria, mas que guarda forte relação com seu entorno ou contexto sociocultural”.

Como procedimento de construção dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois alunos, denominados como Colaborador 1 e Colaborador 2, que estão cursando a disciplina Estágio Supervisionado IV do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM, portanto, estão na reta final do curso e já cursaram os demais estágios. Os participantes foram selecionados a partir de uma busca junto à secretaria do curso de Licenciatura em Matemática e da concordância dos alunos e do professor responsável pela disciplina em questão.

No contexto da UFTM, segundo a norma interna de estágio do curso de Licenciatura em Matemática, datada de 8 de junho de 2021, o mesmo é realizado em quatro etapas formativas, iniciando-se no 5º período, com o objetivo de conhecer contextos educacionais diversos e vai até o 8º período, com o estágio IV, onde o aluno deve elaborar e executar um projeto educativo.

Os dados constituídos no trabalho foram obtidos a partir das entrevistas e foram analisados a partir da análise de conteúdo, mais precisamente, sob a estratégia de emparelhamento ou associação, que, segundo Laville e Dionne (1999), apud. Fiorentini e Lorenzato (2009) consiste na análise dos dados empíricos a partir de um modelo teórico prévio, buscando correspondências entre teoria e prática.

Vale ressaltar que a amostra usada neste trabalho representa apenas uma parcela dos estudantes que serão ouvidos na pesquisa como um todo, mas já contribui explicitamente para atender ao objetivo proposto.

5 Resultados parciais

Dentre as diversas questões realizadas, pedimos para que os participantes nos contassem sobre como foi o processo de leitura e escrita realizadas no estágio e quais instrumentos, atividades e registros foram exigidos neste período.

Colaborador 1: “Me lembro que no estágio 2, que eu fiz com a professora Estela¹, ela passou muitos, muitos textos e artigos, textos sobre como fazer as anotações, sobre como se portar diante de tal situação, e a gente lia por conta própria e discutia em sala de aula no estágio. Isso antes mesmo de estar na sala de aula, antes de ter o primeiro contato com a escola. E isso pra mim foi importantíssimo, já que foi algo que me deixou mais seguro, seguro para quando eu tivesse ali aplicando a minha sequência didática”.

Colaborador 2: “Assim, eu particularmente não acho muito importante essas leituras. As discussões foram bem interessantes, mas as leituras, por exemplo, eu acho que a gente poderia ter tirado horário disso para realmente estar em sala de aula. É, eu acho que a leitura enfeita demais o que é uma sala de aula, enfeita demais o que é educação, é, o que foge muito da realidade. Então, a gente lê um texto aqui e quando vai para a sala de aula é outra coisa. A gente tem uma outra visão que eu acho que o texto não permite a gente ter essas visões, sabe?”

Nesta questão especificamente, notamos uma divergência de opinião acerca do papel da leitura de textos – capítulos de livro e artigos – no estágio. O Colaborador 2 disse não considerar importante as leituras de artigos ao longo do estágio, pois elas “enfeitam muito a sala de aula” e ainda destacou que parte da carga horária dedicada a estas leituras poderia ser convertida em mais horas na escola, junto dos alunos. Por outro lado, na mesma pergunta o Colaborador 1 destacou que algumas das leituras realizadas, sobretudo de textos que tratavam sobre a observação de aula no estágio, o ajudaram a se sentir mais seguro para enfrentar a realidade de sala de aula.

Do ponto de vista do letramento docente, a leitura e a escrita não são vistas somente um ponto de vista técnico e instrumental, mas também de uma ótica social do seu uso, que inclui as reflexões feitas a partir delas e o engajamento em eventos de letramento valorizados

¹ Nome fictício dado à professora citada pelo colaborador

pela comunidade em que se está inserido. Rosso et al. (2011), vai situar o letramento docente como um

“processo constitutivo de uma condição ou qualidade dos professores para realizar uma leitura de mundo conjugada com uma leitura da escola, que mobilize mudanças na direção de um processo ensino-aprendizagem de melhor qualidade, de uma educação democrática e de uma sociedade mais justa.” (Rosso et. al, 2011, p. 125)

Deste modo, as leituras realizadas na academia precisam ser socialmente situadas neste contexto.

Em dado momento, os colaboradores foram convidados a descrever como se deu o processo de escolha do tema que seria desenvolvido no momento de regência de aulas e como eles pensaram a realização da atividade, explicando como ocorreu a execução do plano de aula e como se sentiram nesse processo.

Colaborador 1: “Eu utilizei o livro didático, eu pesquisei na internet, procurei livros didáticos que tinham o conteúdo, vi algumas videoaulas no Youtube também, e também acessei alguns textos sobre o tema. Mas eu olhei, observei isso e adaptei de modo pra mim, para aquela sala de aula [...] Eu lembro que, apesar de todo o planejamento, toda a preparação, eu estava muito ansioso, até o momento que eu pisei na sala de aula. [...] Eu me lembro que apesar de ter me planejado bem, tiveram algumas coisas que eu não me planejei o suficiente, como organizar o quadro, mas aí eu conversei com a professora também”.

Colaborador 2: “Então, no estágio 2, o planejamento foi um pouco mais complicado, sabe?! Porque era a primeira vez que o planejamento ia sair do papel, né? Então eu tive muito medo de pensar muito e não dar tempo de nada, ou de pensar em nada e sobrar tempo. Também fiquei com receio porque eu não conhecia tanto os alunos, né? E o que será que eles vão gostar, como eu posso avaliar, e tudo mais. E o tema foi escolhido pela professora, era o próximo conteúdo que ela ia dar. Ela falou que poderia introduzir esse tema com os alunos, que era porcentagem [...]”.

Em ambos os casos, o conteúdo utilizado foi indicado pelo professor supervisor e, para preparar as atividades que seriam aplicadas, os participantes usaram instrumentos como o livro didático, a própria BNCC e ferramentas de pesquisa online. Algo destacado por ambos foi a dificuldade com questões práticas, como gestão de tempo, altura da voz,

organização da lousa e a insegurança. No entanto, apesar de parecer uma escolha óbvia, nenhuma tomada de decisão é neutra. Nesse sentido, para escolherem as ferramentas que utilizariam, ou, que caminhos seguiriam para o desenvolvimento de suas atividades, os colaboradores nas entrevistas, implicitamente, imprimiram sua identidade, seja seguindo o exemplo do professor que estavam utilizando, ou ainda, lembrando aspectos de sua formação.

Ao serem questionados se apenas a universidade prepara o futuro professor, de maneira ampla, para atender às diversas demandas que eles observaram ao longo do estágio, ambos destacaram que não. Por mais que a universidade tente, apenas os estágios e as disciplinas não são capazes de preparar os discentes completamente para o exercício da profissão. Em parte de suas respostas chegaram a destacar que o estágio mostra uma necessidade constante de adaptabilidade e postura para a mediação de conflitos, o que, muitas das vezes, não é tratado na universidade.

Vale destacar que as experiências relatadas por eles tratam sobretudo dos estágios 2 e 3, realizados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, respectivamente.

Ao analisar as respostas obtidas com as entrevistas, a partir das lentes teóricas dos Saberes Docentes e do Letramento Docente, observamos a presença da leitura e da escrita não apenas do ponto de vista teórico, mas como ferramenta social na formação destes estudantes, seja pelas escolhas teóricas ou de registro, feitas na realização da disciplina, seja pela postura adotada ao reconhecer-se como agente no espaço escolar, precisando agir conforme o contexto em que se está inserido.

6 Considerações Finais

Podemos concluir que os estágios podem se configurar como um importante evento para a constituição do letramento docente, pois levam o licenciando, mesmo que em etapa de formação inicial, a problematizar o contexto em que está inserido e reconhecer-se de outra forma neste espaço ao qual já pertenceu enquanto aluno. No entanto, podemos destacar também que na fase de formação inicial, o discente, por vezes, associa sua prática à experiências vivenciadas enquanto aluno.

Entrelaçando as teorias do Letramento Docente e dos Saberes Docentes, podemos perceber com o desenvolvimento da pesquisa que diversos saberes são mobilizados na prática docente, mesmo que na formação inicial, sobretudo os chamados ‘saberes disciplinares’, pois estão diretamente ligados à formação na universidade. Mas mais do que isso, quando associados às práticas do contexto escolar, à formação crítica e reflexiva e esses saberes se tornam parte integralmente importante para a formação e constituição do Letramento Docente.

7 Referências

FIorentini, Dario. A pesquisa e as práticas de formação de professores de matemática em face das políticas públicas no Brasil. *Bolema-Boletim de Educação Matemática*, v. 21, n. 29, p. 43-70, 2008.

FIorentini, Dario; LOrenzato, Sérgio. **Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos**. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2009.

KLEIMAN, Ângela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: KLEIMAN, Ângela B. (org.). **Os significados do letramento: uma perspectiva sobre a prática social da escrita**. Campinas: Mercado de Letras, 1995.

PIMENTA, Selma Garrido. **O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?** 11. Ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência: a relação possível e necessária. In: PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena (org.). **Estágio e docência**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 223-246.

ROSSO, A. J. et al. Letramento docente: leitura e escrita do mundo e da escola. **Interacções**, v. 7, n. 17, p. 114-134, 2011. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/449>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

STREET, B. V. **Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2014, p. 29-87.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 17ª edição.